

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA A EMPRESA AGROPET BICHO GRILO

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 20/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8170015

Ana Paula dos Santos Scherer

Ana Bárbara Silveira Mendonça Santos Dias

Joici Lilian Rodrigues

Fernanda de Matos Sanchez

Mariah Terezinha Nascimento Pereira

RESUMO: O presente estudo teve como propósito propor um plano estratégico de marketing para a empresa Agropet Bicho Grilo, com destaque nos temas, marketing, pesquisa de marketing e planejamento estratégico de marketing sob o olhar dos teóricos de cada uma das esferas, exibindo conceitos de administração, planejamento, estratégia e marketing, dessa forma, foi realizado uma análise do ambiente interno e externo da organização, evidenciando pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, além de propor melhorias para a empresa. Como metodologia foram utilizadas pesquisa básica e aplicada, método indutivo, técnica descritiva e exploratória, pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica e estudo, com o objetivo de investigar e detalhar de forma quantitativa e qualitativa os elementos relativos ao problema pesquisado. Os instrumentos aplicados para coletar os dados foram questionário e formulário na pesquisa de satisfação com os clientes, na entrevista com o proprietário e na análise da concorrência, além de dados secundários. Após a realização das

pesquisas e análises dos dados, este trabalho visou ações de marketing, onde a organização possa crescer e ampliar a marca. A recomendação tem como propósito final fortalecer o conceito da empresa e fazê-la mais desenvolvida através de um planejamento estratégico de marketing.

PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO. MARKETING. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING.

ABSTRACT: The purpose of this study was to propose a strategic marketing plan for the company Agropet Bicho Grilo, with emphasis on the themes, marketing, marketing research and strategic marketing planning from the perspective of theorists of each of the spheres, displaying concepts of administration, planning, strategy and marketing, thus, an analysis of the organization's internal and external environment was carried out, highlighting strengths, attractions, threats and opportunities, in addition to proposing improvements for the company. As a methodology, basic and applied research, inductive method, descriptive and exploratory technique, field research and bibliographical research and study were used, with the objective of investigating and detailing in a quantitative and qualitative way the elements related to the researched problem. The instruments applied to collect the data were tested and formulated in the customer satisfaction survey, in the interview with the owner and in the analysis of the competition, in addition to secondary data. After completing the research and data analysis, this work aimed at marketing actions, where an organization can grow and expand the brand. The final purpose of the recommendation is to strengthen the company's concept and make it more developed through strategic marketing planning.

KEYWORDS: ADMINISTRATION. MARKETING. STRATEGIC MARKETING PLANNING.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil tem o mercado pet muito forte, mundialmente esse mercado é muito intenso, sendo em termos de faturamento o sexto maior mercado do planeta, o qual apontou durante a pandemia um pulo de R\$ 35,3

bilhões no ano de 2019 para R\$ 51,7 bilhões em 2021, significando um aumento de 42,5 %. Levando em conta os segmentos da indústria, varejo, venda de animais direto dos criadores e serviços em todo Brasil, esse mercado registrou um crescimento de 27% no ano passado (CARDOSO, 2022).^[1]

O setor pet brasileiro em 2021 excedeu a marca de 285 mil empresas, sendo que em cada dez dessas empresas seis são; pontos de vendas como agro lojas, varejo de alimentos, pet shops, clínicas veterinárias e consultórios. Mesmo com esse crescimento, as organizações precisam se reinventar e criar campanhas para que a marca continue apresentando crescimento, para isso o marketing proporciona ferramentas às organizações que são indispensáveis para a permanência e expansão do mercado (CARDOSO, 2022).^[2]

O marketing veio para ficar e a organização que não tem enfoque nesta ferramenta está ficando para trás, é indispensável que as empresas realizem investimentos em marketing pois é através dessa ferramenta que a marca será diferenciada e dessa forma irá trazer mais clientes e aumentar o faturamento.

Atualmente é possível identificar que os clientes estão cada dia mais exigentes com suas compras, por consequência ao comprar um produto ele irá realizar uma pesquisa para saber como aquela empresa se porta em relação aos cuidados como o meio ambiente e social, como são os comentários sobre aquela empresa nas redes sociais, dessa maneira a empresa deve sempre zelar por sua imagem, pois desta forma terá uma forte pontuação com o público.

A empresa Agropet Bicho Grilo está inserida no mercado pet desde 2018, sendo uma loja do ramo do comércio, que tem como foco produtos para animais domésticos. O amor, cuidado e dedicação que o empreendedor apresenta pelos pets, faz com que a empresa ofereça um ótimo atendimento ao cliente, passando segurança e confiança na relação entre consumidor e estabelecimento.

O mercado pet brasileiro se mantém significativo e em crescimento devido ao amor que os brasileiros têm com seus pets, mantendo uma relação próxima e de

muito cuidado, onde os animais de estimação são considerados parte da família e os tutores conhecem seus gostos e personalidades.

Hoje a Agropet Bicho Grilo está localizada no bairro Barra do Aririu em Palhoça, sendo conhecida na região, porém possui muitos desafios e concorrências para alcançar esse mesmo reconhecimento em outros bairros ou regiões de Palhoça.

Para elevar o faturamento e o reconhecimento da marca da Agropet Bicho Grilo e no seguimento de produtos para pets é essencial investir além de trabalhar, com todas as mídias digitais disponíveis, arrecadando mais seguidores e desenvolvendo campanhas para disseminar a marca e conseguir atingir maior faturamento.

Observa-se que as empresas reconhecem cada vez mais a importância de um planejamento estratégico de marketing para tornar a organização mais conhecida e conseqüentemente aumentar o faturamento da empresa, o que torna o plano uma estratégia importante na vida dos empreendedores.

Este trabalho tem como finalidade responder à seguinte questão: quais estratégias de marketing são mais eficazes para o crescimento da empresa Agropet Bicho Grilo?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresentará revisão bibliográfica sobre administração, marketing, seus conceitos e o posicionamento dos autores.

2.2 MARKETING

Ao longo dos anos o marketing se tornou um ramo da administração que está diretamente ligado às estratégias da empresa, sua atribuição é fundamental para que os objetivos sejam pautados e atingidos.

As organizações precisam efetuar estudos de mercado e entender profundamente seus clientes, buscando sempre a inovação, utilizando assim

artefatos adequados e atualizados para que a empresa tenha sucesso em seus resultados, pois o mercado está cada dia mais competitivo.

O marketing apareceu ainda na década de 1950 nos Estados Unidos, momento em que o mundo ainda estava em um âmbito pós-guerra. Na afirmação de Cobra (1992), o marketing tem como propósito compreender e responder às demandas dos consumidores e, para essa finalidade, é necessário a adaptação de todos os campos de uma empresa, como recursos humanos, finanças, produção e vendas.

Ainda conforme Cobra (1992):

O papel do marketing é então identificar necessidades não satisfeitas, de forma a colocar no mercado produtos ou serviços que, ao mesmo tempo, proporcionem satisfação dos consumidores, gerem resultados auspiciosos aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade em geral. (COBRA, 1992, p. 35)

De acordo com Dias (2003, p. 2), “o avanço da industrialização mundial acirrou a competição entre as empresas e a disputa pelos mercados trouxe novos desafios”. Sendo assim, as empresas passaram a utilizar dessa função administrativa, o marketing, para alcançar melhores desempenhos e vantagem competitiva. Conforme Richers (2000, p. 4), sua difusão [do marketing] pelo mundo foi relativamente lenta. Mesmo na Europa, o marketing só começou a ser aceito após a Segunda Guerra Mundial”.

No Brasil, o marketing foi conduzido exatamente, de acordo o mesmo autor, quando uma comissão originária dos Estados Unidos promoveu os inaugurais cursos de administração, no ano de 1954, na novata Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A expressão

“marketing” foi inserida como “mercadologia”. Entretanto, com o tempo esse vocábulo foi eliminado, tornando-se a palavra “marketing” mais vigorosa e mundial.

Na visão de Churchill e Peter (2003), marketing é:

O processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de idéias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. (CHURCHILL e PETER, 2003, p. 4)

Com o passar dos anos surgem outros autores, ideias, ferramentas, técnicas, estudos e pesquisas que evoluem ainda mais o marketing como uma estratégia vital para as organizações. Na visão de Sandhusen (2006, p. 6), “marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o estabelecimento de preços, a promoção e a distribuição de ideias, bens, serviços, organizações e eventos para criar e manter relações que satisfaçam a objetivos individuais e organizacionais”.

Para Kotler (2006, p. 4), o “marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais”. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele supre necessidades lucrativamente. Quando a eBay percebeu que as pessoas não conseguiam localizar alguns dos itens que mais desejavam e criou um espaço para leilões on-line e quando a IKEA notou que as pessoas queriam bons móveis a preços substancialmente mais baixos e criou sua linha de móveis desmontáveis, elas mostraram sua capacidade de marketing, transformando uma necessidade particular ou social em uma oportunidade de negócios lucrativa.

No sentido de filosofia, “marketing é um princípio básico da empresa que enfatiza o foco nas necessidades do cliente, o trabalho integrado de todas as

áreas em função do mercado e a geração de lucro como consequência da satisfação dos clientes”, como afirmam (URDAN E URDAN, 2010, p. 5).

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING

As empresas necessitam estar atentas e preparadas para as possíveis mudanças no ambiente em que estão introduzidas, o planejamento estratégico de marketing tem a finalidade de auxiliar as organizações no amplo conhecimento do seu mercado e os possíveis riscos, além de desenvolver estratégias competitivas ante a concorrência, intensificando a relação com os clientes. Assim observa-se, a necessidade de boas estratégias de marketing, onde a organização conduza mais assertivamente seu produto ou serviço a seu público alvo, visando desta forma maior lucratividade.

Planejamento estratégico é uma técnica que relaciona as ameaças e oportunidades, pontos fracos e fortes através da análise do ambiente de uma organização, e apresenta para a empresa uma orientação a seguir, visando o alcance dos objetivos com menor risco, como afirmam (FISCHMANN E ALMEIDA, 1991).

Para Westwood (1996), a expressão “planejamento de marketing” é aplicada para retratar as táticas de aplicação dos recursos de marketing para se alcançar os propósitos do marketing. Lambin (2000), define que o plano de marketing estratégico tem como propósito expor, de forma clara e organizada, as seleções estabelecidas pela organização de maneira a garantir o seu progresso a médio e longo prazo. Logo, essas seleções precisarão ser representadas em definições e em apresentações de procedimentos.

No entendimento de Griffin (2007, p. 98), resumindo “planejamento estratégico é uma abordagem geral que orienta as decisões relativas à alocação de recursos, prioridades e ações necessárias para atingir as metas estratégicas.” Sertek, Guindani e Martins (2007), em concordância com esse tema dizem que:

O planejamento estratégico visa dar sentido às ações organizacionais, proporcionando-nos parâmetros dentro dos quais vamos trabalhar, mas não deve ser algo extremamente rígido, pois o ambiente externo hoje em dia é muito volátil e exige mudanças e adaptações a todo instante. (SERTEK, GUINDANI E MARTINS, 2007, p. 46)

Nas palavras de Bloom, Kotler e Hayes (2002, p. 145), “planejamento estratégico é o processo de desenvolvimento e manutenção da adequação entre os objetivos da empresa e suas competências e as mutáveis oportunidades de mercado.” Sandhusen (2011) conceitua que:

O planejamento estratégico de marketing é o processo administrativo de desenvolver e manter um ajuste estratégico entre os recursos e objetivos da empresa e suas oportunidades variáveis de mercado. Ele se baseia numa missão explícita da empresa, apoiando objetivos e metas, uma saudável carteira de negócios, estratégias funcionais coordenadas e controles eficazes. (SANDHUSEN, 2011, p.54)

Kotler (2009), diz que planejamento estratégico de marketing é a técnica de adequar as atividades e produtos da organização ao mercado projetando o crescimento da mesma e como resultado o lucro. Agora o plano de marketing é o registro que exhibe o passo a passo da maneira como o planejamento deve acontecer, para que desse modo a empresa percorra junto para a conquista do sucesso.

Diante de um planejamento estratégico estabelecido que apresenta as metas e objetivos da organização, é indispensável pesquisar o ambiente que a

organização deseja se instituir, desenvolver análise de tudo que é fundamental. Dessa forma, se faz necessário uma análise situacional para se firmar no mercado.

2.3.1 Análise situacional

É necessário realizar uma análise da situação da organização por completo, como encontra-se neste momento no mercado, investigar seus pontos fortes e fracos, suas fraquezas e oportunidades. Quais problemas tem enfrentado, como melhorar e onde a organização deseja chegar no futuro.

Las Casas (2011), desenvolveu uma estratégia com uma estrutura mais simples, no entanto compreendendo todos os componentes necessários para um planejamento eficiente.

Os objetos dessa estratégia são:

- a) Análise SWOT;
- b) Definição de objetivos e metas;
- c) Estratégias de marketing;
- d) Plano de ação e orçamento;
- e) Controle.

Ferrel e Hartiline (2005), afirmam que a análise situacional auxilia os responsáveis do plano a terem uma perspectiva mais abrangente do cenário da organização em três elementos:

- a) Ambiente externo;
- b) Ambiente do consumidor;
- c) Ambiente interno.

Após a análise da situação da empresa, a etapa subsequente será uma análise SWOT, onde será pesquisado seus pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças.

2.3.2 Análise SWOT

Através da análise SWOT, o gestor consegue distinguir os pontos fortes e fracos da organização, pois é realizado estudo dos ambientes externos e internos da empresa, dessa forma, pode-se desenvolver estratégias competitivas diante da concorrência.

Na afirmação de Kotler e Keller (2006, p. 50), “A avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise SWOT (dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities, threats)”.

Com as sucessivas transformações no mercado se faz necessária a avaliação da análise SWOT de acordo com a percepção do gestor, em relação a entrada de novos concorrentes e a transformação no mercado em que a organização atua.

Kotler (2009) define:

Análise SWOT. Neste caso, o gestor cria duas listas: uma lista SW que descreve os principais pontos fortes e fracos da empresa e do produto; e uma lista OT que descreve as principais oportunidades e ameaças. A lista SW descreve os fatores internos da empresa; a lista OT descreve as forças externas em relação à empresa. (KOTLER, 2009, p. 218)

No conceito de Martins (2006), a análise SWOT é uma das condutas mais usual nas organizações focadas para o conceito estratégico e marketing, é algo complicado de executar, no entanto a atividade contínua é capaz de trazer ao

profissional uma excelente visibilidade de negócios, em conclusão, o ambiente onde a organização opera está sempre se transformando.

2.3.3 Análise da concorrência

De acordo com Kotler (2003,) para todas as organizações existe concorrência, ainda que existisse somente uma empresa de avião, essa deveria importar-se com a concorrência de outros meios de transporte como, trens, ônibus, bicicletas, carros e até mesmo com os indivíduos que preferirem percorrer seu caminho a pé. Nas palavras de Richers (2000, p.178), a “análise da concorrência desvenda um cenário em que se espelham os fortes e fracos de cada uma das empresas competitivas, permitindo avaliá-las no contexto mais amplo do seu setor”.

Richers (2000, p 179), afirma também que:

Ao se espelhar no ambiente, a empresa se vê com um rosto feio, ou bonito e perfeitamente equilibrado. O mais provável é que sua imagem esteja entre esses dois extremos, e o realismo do espelho a incita a agir de maneira mais criativa e inovadora, em seu setor. (RICHERS, 2000)

Através do pensamento de Richers, conclui-se que o âmbito de mercado apresenta dois lados a gestão, sendo um caminho a seguir e outro a não seguir, e dessa forma a organização poderá identificar qual caminho está seguindo, e assim concluir se é o certo ou o errado, podendo agir para se adequar no caminho certo. Kotler e Keller (2012, p. 10), afirmam que “a concorrência abrange todas as ofertas e os substitutos rivais, reais e potenciais que um comprador possa considerar”.

Após analisada a concorrência, se faz necessário a formação de metas, para identificar onde a organização quer chegar no futuro.

2.3.4 Definição de objetivos e metas

Relacionado aos concorrentes a análise possibilita identificar vantagens e desvantagens da organização sob a concorrência, obtendo assim destaque de forma favorável no mercado. Desse modo, necessita-se desenvolver metas para chegar nos objetivos da organização.

Kotler e Keller (2012, p. 51,) afirmam que “depois de realizar uma análise SWOT, a empresa pode se dedicar ao estabelecimento de metas especificando-as para o período de planejamento. Metas são objetivos específicos no que se refere a proporção e prazo”. Na concepção de Chiavenato (1999, p. 263), “para serem úteis, os objetivos devem apresentar determinadas características”. Os objetivos necessitam ser: mensuráveis, realistas, desafiadores, definidos no tempo, relevantes e motivadores.

No conceito de Las Casas (2011), objetivos são consideráveis para a empresa, pois através deles é possível determinar estratégias para seguir. O autor aponta que existem dois tipos de objetivos, os quantitativos que exprimem quantidade, que dizer, uma meta para a organização realizar em um prazo estabelecido. E os qualitativos que descrevem qualidade, de que modo aperfeiçoar a perspectiva da organização ou atributos do produto.

Kotler (2009, p.88), define que “os administradores usam o termo metas para descrever os objetivos específicos referentes a magnitude e tempo. Transformar objetivos em metas mensuráveis facilita o planejamento, a implementação e o controle”. Nas palavras de Norton e Kaplan (1997), as metas necessitam ser ousadas e apontarem situação de superação para a empresa, bem como a visibilidade total na organização.

A partir do conceito e da finalidade de elaborar objetivos e metas, é indispensável criar estratégias para atingir suas metas.

2.3.5 Formação das estratégias de marketing

Para estabelecer as estratégias de marketing, são aplicados os elementos e os objetivos obtidos anteriormente. A organização deve importar-se previamente para quem vai disponibilizar seus serviços, se fazendo necessário estudar seu público-alvo e assim sendo definir as características do produto ou serviço, cada figura que envolve ele, de acordo com, qualidade, preço, etc. (LAS CASAS, 2011).

Kotler (2009, p.90), afirma que “as metas indicam o que uma unidade de negócio deseja atingir: a estratégia é um plano de como chegar lá. Cada negócio deve estabelecer sua própria estratégia para atingir suas metas”. “No sentido mais amplo, a estratégia de marketing diz respeito ao modo como a empresa irá gerenciar seu relacionamento com os consumidores, de maneira a levar vantagem sobre a concorrência” esclarece (FERREL, 2005, p.40).

Por outra forma, Kotler (2003), diz que para alcançar as medidas previstas, ou melhor, para chegar nos propósitos é necessário existir uma estratégia exclusiva, a ser determinada em expressões de planos característicos, bem elaborados e moldados aos objetivos apresentados.

2.3.6 Plano de ação e orçamento

Esse estágio sobretudo estabelece que ação será realizada e quem irá realizar. De maneira sucinta descreve um composto de atividades mercadológicas que compreendem um cronograma. Devem constar nesse plano de ação, as estratégias de marketing que precisam de algum resultado. Las Casas (2011), diz que é necessário um departamento encarregado, a definição de um tempo e o subsídio dos gastos de todas as tarefas a serem desenvolvidas.

Segundo Hooley, Saunders e Piercy (2001), as decisões de mercado são fundamentais para a organização:

Um das decisões mais fundamentais que se colocam perante uma empresa é a sua escolha do mercado ou dos mercados a que ela deve atender. Infelizmente, muitas empresas entram em mercados sem ponderar se são ou

não adequados a elas. (HOOLEY, SAUNDERS e PIERCY, 2001, p. 261)

Na concepção de Kotler (2009, p.243), “após a empresa ter identificado suas oportunidades de segmentos de mercado, ela precisa avaliar os vários segmentos e decidir quantos e quais deles visar”.

Las Casa (2011, p. 41), estabelece que:

A análise de ameaças e oportunidades poderá determinar quem serão os clientes de uma empresa. Até mesmo a análise de pontos fortes e fracos poderá ajudar a direcionar a empresa a algum público –alvo diferente, em que a concorrência esteja fraca ou não muito ativa. (LAS CASAS, 2011)

Segmentação de mercado é um método baseado na identificação de características, necessidades, preferências e hábitos de consumo comuns a diferentes grupos que fazem parte de um mesmo público-alvo. Essa segmentação possibilita um conhecimento aprofundado sobre tal público, favorecendo a criação e otimização de estratégias de comunicação e marketing^[3].

Kotler (1993, p. 340), afirma que “a segmentação de mercado revela os segmentos de mercado que a empresa defronta. Ela tem que avaliar os vários segmentos e decidir, então, quantos e quais atender”. É indispensável definir o público-alvo e o nicho de mercado em que a organização busca vender seus produtos ou serviços.

Após a organização decidir o mercado e distinguir o público-alvo que pretende alcançar, é preciso apresentar aos seus consumidores qual a real personificação da empresa, com o propósito de saber como se posiciona na memória do consumidor e como os mesmos irão recordar do seu produto ou serviço.

2.3.7 Posicionamento

Posicionamento é uma maneira de a organização se apresentar permanentemente em primeiro lugar no pensamento dos consumidores, é a maneira de recordarem da organização primeiro quando precisarem de um produto ou serviço que a empresa oferece, não havendo dessa forma lugar para seus concorrentes. Na concepção de Hooley, Saunders e Piercy (2001, p. 179), posicionamento “é o ato de fazer o projeto da oferta e imagem da empresa de forma que ela ocupe uma posição competitiva significativa e distrital nas mentes dos clientes-alvos”. De acordo com a posição dos autores conclui-se que o posicionamento é a imagem do produto ou objeto de mercado.

Richers (2000), define que o posicionamento em regra é conhecido como um ponto no segmento em que um produto é posicionado com a menor intervenção de outras organizações do mesmo modelo, como define. Já para Kotler (1999, p. 226), “posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de maneira que ocupem uma posição competitiva distinta e significativa nas mentes dos consumidores-alvos”.

A próxima fase é implementar todas as etapas desse estudo, uma vez que, o posicionamento já está acentuado na cabeça do consumidor.

2.3.8 Implementação

Na convicção de Kotler (2009, p.92), “uma estratégia e um programa de apoio bem delineado podem ser inúteis se a empresa falhar em sua implementação cuidadosa”.

Kotler e Keller (2012), dizem que:

Ao implementar uma estratégia, as organizações não podem esquecer seus 'públicos interessados' nem as necessidades deles. Tradicionalmente, a maioria das empresas sempre esteve focada nos acionistas. Hoje, porém, estão reconhecendo que, se não derem atenção aos demais públicos interessados – clientes, funcionários, fornecedores, distribuidores -, jamais alcançarão lucros suficientes para os acionistas. (KOTLER e KELLER, 2012, p. 56)

Oliveira (2004), diz que o planejamento estratégico não necessita tornar-se conhecido somente da maneira que uma declaração das expectativas da organização, visto que abrange inclusive o que é possível ser realizado para transformar estas expectativas em realidade, isto é, constitui elemento do planejamento o recurso de implementação.

Conforme Westwood (1996, p.135), uma implementação correta tem que conter:

- a) Posição: Onde a Organização se enquadra no momento;
- b) Meta: Onde ela almeja estar com a implementação;
- c) Ação: Que atitude tomar para alcançar a meta e almejar o objetivo;
- d) Responsável: Gestor que está à frente do plano que será implementado;
- e) Data de início e término: o tempo que irá levar para o começo e, o fim do plano;
- f) Orçamento: Quanto custará para alcançar o objetivo.

Uma implantação de sucesso se dá através do bom atendimento ao cliente-alvo, acolhendo da mesma forma quem encontra-se próximo, no entanto não era

oferecido a apropriada importância, no qual eles efetivaram o alcance dos benefícios almejados para os sócios.

Diante da implementação com sucesso, agora se faz necessário manter toda essa técnica ativa e com as consequências previstas. Dominando todo o composto, fornecendo a sustentação correta e praticando o feedback, conduzindo a organização a alcançar seus objetivos e metas.

2.3.9 Feedback e controle

A última fase do planejamento tem como finalidade controlar e verificar a aplicabilidade do plano de marketing, sendo capaz de verificar o alcance ou não dos objetivos. Hiebing Jr. (1999), diz que é de intensa relevância a efetivação do sistema de apoio e controle com todas as pessoas envolvidas na implementação, para garantir o sucesso da realização do planejamento de marketing. Na visão de Kotler (2009, p. 225), “o plano deve incluir um mecanismo para rever se as metas estão sendo cumpridas ou não pelas ações. Em geral, os planos incluem padrões de referências em relação aos quais o desempenho pode ser mensurado”.

Ainda de acordo com Kotler (1993, p. 90), feedback e controle necessitam:

Detectar os resultados e acompanhar novos desenvolvimentos no ambiente, pois uma coisa é certa: o ambiente vai mudar durante a fase de planejamento. E quando o ambiente muda, a empresa tem que fazer ajustes em um ou mais dos componentes do processo de planejamento, a fim de atingir os objetivos fixados. (KOTLER, 1993)

Kotler e Keller (2006), dizem que é fundamental o rastreamento dos resultados e acompanhar os novos ocorridos nos ambientes internos e externos, logo que

ocorrer alguma alteração se fará necessário examinar e reformular a implementação, os projetos, as estratégias e inclusive os propósitos.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesse capítulo serão expostos os procedimentos metodológicos aplicados para formulação da pesquisa, objetivando o alcance do desfecho final, que é a criação de um planejamento estratégico de marketing para a empresa Agropet Bicho Grilo. Segundo Trigueiro (2014, p. 30), “a metodologia é apresentada como o estudo dos métodos, da forma ou dos instrumentos usados para a realização de uma pesquisa científica; é o conhecimento dos métodos que auxiliam o pesquisador na elaboração do trabalho científico”.

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA

Considera-se por pesquisa um grupo de tarefas criadas e desenvolvidas para o alcance de respostas e solução de problemas. A pesquisa “é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais” assim conceituam MARCONI e LAKATOS (2003, p.154).

No presente estudo serão utilizadas, a pesquisa aplicada onde a acadêmica realizará entrevista com o proprietário e da empresa e aplicará pesquisa com os clientes, e a pesquisa básica será aplicada na análise da concorrência que será realizada com 3 concorrentes.

Marconi e Lakatos (2003, p. 83), conceituam método científico como o “conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.”

No presente estudo será utilizado o método indutivo quando aplicada a entrevista com o proprietário e na pesquisa com os clientes, onde os mesmos serão induzidos a responder as perguntas de interesse da acadêmica, e também

o método dedutivo na análise dos concorrentes, que parte do geral e se torna particular.

Este presente estudo utilizará ambos métodos de pesquisa, onde a qualitativa será abordada na entrevista com o proprietário através de perguntas abertas e interpretativas onde as respostas serão analisadas individualmente e a quantitativa será aplicada na pesquisa com os clientes, através de questões fechadas para análise das quantidades assinaladas entre os pesquisados.

Para a análise da concorrência foram delimitados três principais concorrentes, onde dois deles foram identificados pelo empresário através da entrevista como sendo os principais concorrentes e o terceiro identificado pela pesquisadora como sendo um concorrente potencial, a partir dessas informações foi realizada a análise dos mesmos.

Quanto às técnicas e instrumentos de coleta de dados, a pesquisa utilizará dados primários e secundários. Os dados primários serão conquistados pela acadêmica através da aplicação de questionário e formulário com os clientes da empresa, na prática da entrevista com o proprietário e na análise da concorrência.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Agropet Bicho Grilo inscrita no CNPJ sob o nº 29.511.160/0001-87, está localizada na Rua Alcino dos Navegantes Moreira, 560 – Bairro Barra do Aririu – Palhoça no Estado de

Santa Catarina, próximo da Farmácia Zanin e a Academia Riella, seu telefone para contato é

(48) 32860183 e (48) 984540414. Sua razão social é São Francisco de Assis Comércio Varejista de Produtos Agropecuários Ltda – ME e possui 3 funcionários. Foi fundada em 28 de fevereiro de 2018 e atua no segmento do comércio, destacando-se na comercialização de produtos para animais domésticos.

A Agropet Bicho Grilo está no mercado há 5 anos, e tem como foco produtos para animais domésticos. A empresa iniciou, após o empreendedor perceber a grande procura por essa linha de produtos na empresa em que trabalhava como vendedor, além do seu conhecimento sobre esses produtos; o mesmo já desejava abrir seu próprio negócio.

As principais atividades da empresa são a comercialização de produtos para animais domésticos e o serviço de entrega. A loja oferece um ótimo atendimento ao cliente, com acessórios específicos para pets, rações, casinhas para cães, camas, arranhadores, medicamentos para animais domésticos, produtos de higiene e serviço de entrega, além de oferecer orientação profissional referente a seus produtos.

3.3 ANÁLISE DOS DADOS

No presente trabalho foram executadas três análises, sendo elas, pesquisa de satisfação com os clientes, a entrevista com o proprietário e a análise dos concorrentes, ambas realizadas no período compreendido entre março e abril de 2023.

3.3.1 Pesquisa dos clientes

É fundamental para a empresa conhecer seus clientes, para tanto, foi aplicado uma pesquisa de satisfação, em que, os clientes puderam identificar o que mais consomem, a frequência, porquê compram na Agropet Bicho Grilo, puderam também identificar os meios de comunicação que mais utilizam e que gostariam de serem informados sobre novidades da empresa, além de avaliar o por que preferem comprar na empresa. Foram alcançados no total 45 clientes, sendo que 32 responderam através do formulário enviado via WhatsApp e 13 clientes responderam ao questionário disponibilizado no balcão da loja.

3.3.2 Entrevista com o proprietário

A entrevista realizada com o proprietário e gestor da empresa, Jade Silva de Araújo, foi composta por 14 perguntas, sendo elas de natureza qualitativa e

aplicadas pessoalmente pela pesquisadora no dia vinte e cinco de março de dois mil vinte e três, com a adequada autorização do mesmo para ser aplicada nesse estudo, assim como a realização da análise das respostas para desenvolver um planejamento estratégico de marketing para a empresa a partir da ótica do gestor.

Através da entrevista realizada com o gestor da empresa conclui-se que, o empresário resolveu abrir seu próprio negócio no segmento pet após anos trabalhando como representante comercial de produtos deste ramo, o gestor relata planos de ampliação da loja, com a expectativa de aumento da meta de 50% em 2023. O gestor evidencia que até o momento o espaço físico comporta as necessidades da empresa, mas não o satisfaz, pois tem como objetivo a expansão da loja, o mix de produtos oferecidos normalmente atende as necessidades dos clientes.

O empresário relata oferecer um variado mix de produtos, atender a pedidos de produtos específicos, realizar encomendas individuais para clientes e atender fora do expediente para satisfazer seus clientes. Para satisfazer seus colaboradores, o gestor relata ser flexível, sempre entrando em consenso sobre as decisões necessárias a fim de atender todos os envolvidos.

Em relação a administração do negócio, foi relatado na entrevista que a mesma sempre foi realizada da maneira mais básica, empiricamente, mas que no início de 2023 o gestor passou a realizar a gestão através de maior conhecimento e organização que buscou através de leituras. O controle financeiro é realizado manualmente através de anotações, mas o gestor informou a intenção de implementar um sistema de gestão assim que possível.

O proprietário identifica como pontos fortes da empresa, o atendimento, ambiente climatizado, estacionamento, loja aberta aos domingos e feriados, preço e variedade de produtos, já como pontos fracos identifica, espaço pequeno e gestão realizada de forma muito simples. O mesmo acredita que os preços praticados em sua loja estão na média do mercado.

Como principais concorrentes o gestor identificou a Agropecuária Steinbach com grande poder de compra e Agropecuária Abreu com anos de experiência no mercado. O proprietário relatou como ação para captação e retenção de novos clientes a divulgação da empresa nas redes sociais, através do Google, Facebook e Instagram.

3.3.2 Análise dos concorrentes

Para a formulação de um planejamento estratégico de marketing, se fez necessário a realização de uma análise da concorrência, que foi realizada com os três principais concorrentes, dois identificados pelo proprietário na entrevista e um que a pesquisadora identificou durante o trabalho como sendo um concorrente potencial e será apresentada abaixo.

Concorrente Agropecuária Steinbach, é o principal concorrente, situado no bairro Rio Grande, próximo a Barra do Aririu, está a 8 anos no mercado, possui uma ampla linha de rações, produtos de higiene, medicamentos e acessórios, além de oferecer a seus clientes produtos para pesca, oferece marcas reconhecidas, de confiança e de boa procedência, seus produtos tem um preço médio entre as outras lojas do mesmo segmento, o concorrente oferece variadas formas de pagamento, tem um bom atendimento, com simpatia, agilidade e conhecimento sobre os produtos oferecidos. A empresa possui site próprio, utiliza as redes sociais para divulgação e também realiza panfletagem para divulgar a marca. Como pontos fortes a empresa apresenta um ótimo espaço físico, tempo de mercado, poder de compra, grande variedade de marcas e produtos, linha de produtos para pesca, estacionamento próprio e uma boa avaliação nas redes sociais, seu principal ponto fraco é não abrir a loja aos domingos e feriados.

Agropecuária Abreu é o segundo concorrente identificado pelo proprietário, localizado no bairro Barra do Aririu, está no mercado a 22 anos, dispõe de uma ampla linha de rações e acessórios, oferece também produtos de higiene e alguns medicamentos, os produtos oferecidos aos clientes são de marcas reconhecidas, de boa procedência e de confiança, seus valores tem o preço

médio entre o segmento, a empresa trabalha com várias formas de pagamento, apresenta um atendimento com cordialidade, simpatia, agilidade e conhecimento técnico, oferece atendimento veterinário através de parceria. O concorrente tem site próprio e utiliza as redes sociais para divulgação da marca, apresenta como pontos fortes o tempo de mercado, atendimento veterinário e boa avaliação nas redes sociais; apresenta como pontos fracos não ter estacionamento e não abrir aos domingos e feriados.

O terceiro concorrente é Agropecuária Machado, que se localiza no bairro Barra do Aririu, está no mercado a três anos, oferece ampla linha de rações e acessórios, também oferece produtos de higiene e alguns medicamentos, os produtos oferecidos aos clientes são de marcas reconhecidas, de confiança e boa procedência, seus valores tem o preço médio entre as lojas do segmento, a empresa trabalha com várias formas de pagamento, apresenta um atendimento com cordialidade, simpatia, agilidade e algum conhecimento técnico. O concorrente utiliza as redes sociais para divulgação da loja, tem como pontos fortes, variedade de marcas e produtos, estacionamento próprio, produtos para pesca e boa avaliação nas redes sociais; apresenta como pontos fracos não abrir aos domingos e feriados.

3.3.4 Estratégia de marketing

A estratégia de marketing sugerida no presente estudo, é a estratégia com base no Kotler e Keller (2006) apresentada que contém o processo do planejamento estratégico. Após todo estudo realizado com os clientes, com os concorrentes e com o gestor da empresa, a proposta da estratégia de marketing do presente estudo é realizar um planejamento estratégico com base nas estratégias de Kotler e Keller (2006), sendo assim, apresenta-se a imagem já com as estratégias aplicadas.

Figura 1: Processo do planejamento estratégico de marketing

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006 p. 50)

A estratégia de marketing proposta é a apresentada acima, que será explicada como será implementada nas propostas e sugestões de melhoria que seguem no próximo capítulo.

4.1 PROPOSTAS E SUGESTÃO DE MELHORIA

A proposta e sugestão de melhoria é a implementação do processo do planejamento estratégico de marketing proposto por Kotler e Keller (2006) que será apresentado nesta seção.

A primeira etapa do processo do planejamento estratégico de marketing proposto é a missão do negócio, o estudo propõe, tendo em vista que o negócio não tem uma missão, apresenta-se então uma sugestão para a missão que é: comercializar produtos agropecuários, oferecendo atendimento de excelência para melhorar a qualidade de vida de nossos pets.

A próxima etapa do processo do planejamento estratégico é a análise SWOT, apresentando as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que foram: bons preços, atuação no mercado a 5 anos, ambiente climatizado, relacionamento forte com clientes, qualidade no atendimento, qualidade dos produtos, estacionamento, atendimento domingos e feriados e conhecimento técnico

(forças); espaço pequeno, falta de planejamento estratégico, fraca gestão da empresa, pouco investimento em marketing, falta de um sistema gerencial e pouco poder de compra (fraquezas); aumentar o relacionamento com os clientes já existentes, aumentar o número de clientes da loja, ser referência na região que atua (oportunidades); alta carga tributária e impostos, concorrentes fortes e maior experiência dos concorrentes (ameaças).

Em relação ao próximo passo, que é o estabelecimento das metas, conforme toda análise da pesquisa com os clientes, com os concorrentes e com o gestor, percebe-se a importância de elaborar estratégias de marketing, sendo elas apresentadas na formulação de estratégias, o item a seguir.

A formulação de estratégias de marketing propõe estratégias de marketing nas redes sociais, priorizando a utilização do WhatsApp, a criação de site da empresa e divulgação no Instagram. A implementação propõe-se então, envio de WhatsApp com novidades da loja, promoções, informações de interesse dos consumidores, postagens nas redes sociais, Instagram e site com conteúdos de interesse dos clientes como: novidades da loja, promoções, novas marcas e conteúdo referente aos pets.

O feedback e controle será realizado analisando mensalmente o crescimento ou não das vendas, do faturamento e do alcance das redes sociais, através do desempenho e resultados alcançados por meio das atuações praticadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como foco apresentar o planejamento estratégico de marketing para a empresa Agropet Bicho Grilo, iniciou trazendo toda uma introdução com a análise do mercado, como a problemática, como os objetivos geral e específicos e com a pergunta problema que é: quais estratégias de marketing são mais eficazes para o crescimento da empresa Agropet Bicho Grilo?

Dando continuidade, realizou-se também toda uma fundamentação teórica para dar embasamento à importância do planejamento estratégico de marketing,

conforme os autores. Sandhusen (2006) diz que o planejamento estratégico de marketing é o método administrativo de expandir e preservar uma relação estratégica entre os processos e propósitos da organização e suas ocasiões versáteis de mercado. O planejamento estratégico de marketing se fundamenta na missão expressa da organização, assessorando objetivos e metas, uma boa carteira de transações, estratégias conectadas e estruturadas e fiscalizações competentes.

Na etapa seguinte apresentou-se também a fundamentação teórica de toda pesquisa aplicada para embasamento e sistematização da pesquisa, que era um dos pontos de suma importância do estudo, que visava ouvir os clientes, analisar os concorrentes e entrevistar o gestor.

O capítulo seguinte apresentou toda a análise dos dados da pesquisa realizada com 45 clientes, no período de vinte e dois de março à vinte e dois de abril de dois mil e vinte e três, foi realizada também uma entrevista com o proprietário da empresa, pessoalmente no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e três, com 14 perguntas, a acadêmica também realizou análise da concorrência através de cliente oculto no período de vinte e sete ao dia trinta e um de março de dois mil e vinte e três.

Conclui-se então que, o foco do estudo que era apresentar um planejamento estratégico de marketing para a empresa Agropet Bicho Grilo, com o propósito de tornar a marca mais conhecida, captar assim mais clientes e conseqüentemente aumentar o faturamento da empresa, que tinha como pergunta: quais estratégias de marketing são mais eficazes para o crescimento da empresa Agropet Bicho Grilo? A pergunta problema foi respondida com sucesso, pois sim, foi apresentado um planejamento estratégico de marketing com todo processo envolto, a fim de que o gestor consiga desenvolver o planejamento.

Constata-se então que o estudo foi de suma importância não somente para a acadêmica, mas também para a empresa, que receberá toda essa estratégia de marketing e terá a oportunidade de aplicar.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, Andréa. Mercado pet. Disponível em:

<https://institutopetbrasil.com/fique-por-dentro/amor-pelos-animais-impulsiona-os-negocios/> acesso em: 09/10/2022.

CARDOSO, Andréa. Mercado pet. Disponível em:

<https://institutopetbrasil.com/fique-por-dentro/amor-pelos-animais-impulsiona-os-negocios/> acesso em: 09/10/2022.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

CHURCHILL JR, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2000.

COBRA, Marcos. Administração em marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992.

DIAS, S. R. Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2003.

FERREL, O. C. Estratégia de Marketing. São Paulo: Thomsom, 2005.

FISCHMANN, A. A.; ALMEIDA, M. I. de R. Planejamento estratégico na prática: 2 ed. São Paulo: Atlas, 1991.

GABRIEL, Lucas. O que é segmentação de mercado e como ela impacta na minha estratégia? Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/segmentacao-de-mercado/> acesso em: 17/05/2023.

GRIFFIN, Ricky W. Introdução à administração. São Paulo: Ática, 2007.

HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de Marketing e Posicionamento Competitivo. 2. ed. São Paulo: Pretince Hall, 2001

HIEBING JR., Roman G. Ther One Day Marketing Plan: organizing and completing a marketing plan that work. Chicago, NTC Business Book, 1999.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

_____. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

KOTLER, Philip. Princípios de marketing. 9. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.

_____. Marketing para o Século XXI: como criar, conquistar e dominar mercados. São Paulo: Ediouro, 2009.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2011

LAMBIN, J. J. Marketing estratégico. Lisboa: McGraw Hill, 2000.

MARCONI, Maria de A.; LAKATOS, Eva M. Fundamentos da metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

NORTON, D. P.; KAPLAN. R. S. A estratégia em ação. Balanced scorecard. 26. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

OLIVEIRA, Djalma de P. Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2004.

RICHERS, R. Marketing: uma visão brasileira. 2. ed. São Paulo: Negócio editora, 2000.

SANDHUSEN, Richard L. Marketing Básico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

_____. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e práticas. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

SERTEK, P.; GUINDANI, R. A.; MARTINS, T. S. Administração e planejamento estratégico. Curitiba: IBPEX, 2007.

TRIGUEIRO, R. M. et al. Metodologia científica. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2014.

URDAN, Flávio T.; URDAN, André T. Gestão do composto de marketing. São Paulo: Atlas, 2010.

WESTWOOD, J. O plano de marketing. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

[1] CARDOSO, Andréa. Mercado pet. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com/fique-por-dentro/amor-pelos-animais-impulsiona-os-negocios/> acesso em: 09/10/2022.

[2] CARDOSO, Andréa. Mercado pet. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com/fique-por-dentro/amor-pelos-animais-impulsiona-os-negocios/> acesso em: 09/10/2022.

[3] GABRIEL, Lucas. O que é segmentação de mercado e como ela impacta na minha estratégia? Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/segmentacao-de-mercado/> acesso em: 17/05/2023.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil